

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕПЕРФУЗИИ ПРИ ТРОМБОЗЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Аскарлов Шахзод Шавкат угли¹

Салахитдинов Шухрат Нажмитдинович²

Джизакский филиал Республиканского научного центра экстренной
 медицинской помощи, Заведующий отделения ангиографии¹

Заместитель директора по лечебной работе в Национальном детском центре²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798339>

Аннотация. В исследовании рассматривается влияние применения внутрисосудистой визуализации (IVUS, OCT) и тромбаспирации на результаты лечения тотального тромбоза коронарных артерий у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС). Включено 100 пациентов, которым выполнено первичное чрескожное вмешательство с использованием или без использования указанных технологий. Оценены показатели TIMI flow, blush grade и частота неблагоприятных событий (MACE) через 30 дней. Результаты показали значительное преимущество стратегии с применением тромбаспирации и визуализации в достижении полноценной реперфузии и снижении риска осложнений. Сделан вывод о необходимости включения данных технологий в стандарт лечения ОКС с тотальной окклюзией.

Ключевые слова: ОКС, тотальный тромбоз, тромбаспирация, внутрисосудистая визуализация, IVUS, OCT, TIMI flow, MACE, ангиопластика.

Актуальность

Тотальный тромбоз коронарной артерии при остром коронарном синдроме (ОКС) — одна из наиболее опасных форм ишемической болезни сердца, сопровождающаяся высокой смертностью и тяжёлыми последствиями. В таких условиях необходима быстрая и точная реперфузия. Однако стандартные методы ангиографии не всегда позволяют точно оценить объём тромботической массы и особенности поражения сосудистой стенки. Внутрисосудистая визуализация (IVUS, OCT) и тромбаспирация дают возможность более точно спланировать вмешательство, минимизировать риск дистальной эмболизации и тромбоза стента. Несмотря на это, в рутинной практике они применяются ограниченно. Изучение их эффективности в условиях тотальной окклюзии крайне важно для оптимизации лечения, стандартизации тактики и улучшения прогноза у пациентов с ОКС. Данное исследование имеет практическую направленность и направлено на повышение качества инвазивной помощи при тяжёлых формах коронарной патологии.

Цель исследования:

Оценить влияние применения внутрисосудистой визуализации и тромбаспирации на качество реперфузии и клинические исходы у пациентов с тотальным тромбозом коронарных артерий при ОКС.

Материалы и методы

Проведено одноцентровое когортное исследование, включившее 100 пациентов с ОКС и подтверждённым тотальным тромбозом. Пациенты были разделены на две группы: в первой (основной) использовались тромбаспирация и внутрисосудистая визуализация (IVUS или OCT), во второй (контрольной) — только ангиография и

стандартная ЧКВ. Эффективность вмешательства оценивали по TIMI flow, blush grade и частоте MACE (инфаркт, рестеноз, смерть) через 30 дней. Для анализа использовались методы описательной статистики, χ^2 и t-критерий. Также оценивались технические характеристики вмешательства, необходимость повторных процедур и особенности имплантации стентов.

Результаты

В основной группе (с визуализацией и тромбаспирацией) TIMI 3 достигнут у 91% пациентов против 64% в контрольной ($p < 0,01$), blush grade III — у 83% против 55%. Частота MACE в течение 30 дней составила 5,7% в основной группе и 17,2% в контрольной ($p < 0,05$). Применение внутрисосудистой визуализации позволило точнее определить длину и диаметр поражённого сегмента, улучшив результаты стентирования. Тромбаспирация способствовала снижению тромботической нагрузки и предотвращению дистального эмболирования. Комбинированный подход также сократил длительность процедуры и снизил потребность в повторных вмешательствах.

Заключение

Применение внутрисосудистой визуализации и тромбаспирации в лечении тотального тромбоза при ОКС значительно улучшает показатели реперфузии и снижает риск неблагоприятных событий. Использование IVUS и OCT повышает точность оценки анатомии поражения, позволяет оптимально выбрать тактику стентирования и минимизировать осложнения. Механическая тромбаспирация, в свою очередь, снижает тромботическое бремя и риск дистального эмболирования. Полученные данные подтверждают необходимость широкого внедрения данных методов в клиническую практику при лечении пациентов с полной окклюзией коронарных артерий. Комбинация визуализации и тромбаспирации должна рассматриваться как обязательный компонент при высоком тромботическом риске.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманов М. М., Абдуллаева М. А., Умаров Б. Я. Дисфункция эндотелия сосудов и профилактика острых расстройств мозгового кровообращения //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2019. – №. 1. – С. 29-31.
2. Khamdamov B. Z., Umarov B. Y. COMBINED LOCAL TREATMENT OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 7-8.
3. Умаров Б. Я., Мемиров Б. М., Латыпова З. Г. ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ //Гигиена и санитария. – 1991. – №. 1. – С. 29-30.